

Utilização das “Unidades de Desenvolvimento Humano” como unidade de análise de padrões socioeconômicos dos Indígenas residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte em 2010*

Diego Rodrigues Macedo♦

Marden Barbosa Campos♣

Resumo

A concentração de indígenas vivendo em áreas urbanas no Brasil é um assunto de grande importância, visto que em 2010 39% dos declarados indígenas moravam nestas áreas, mas por outro lado, este fenômeno é pouco estudado do ponto de vista demográfico. O presente trabalho tem como objetivo analisar a inserção dos indígenas na Região Metropolitana de Belo Horizonte com base nos dados recém disponibilizados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil para áreas intrametropolitanas. Estes dados agregados possuem a vantagem de serem aderentes aos dados desagregados por setores censitários, e possuem variáveis derivadas dos questionários da amostra, que apenas poderiam ser gerados através das áreas de ponderação. Os resultados deste estudo destacam que não há uma clara correlação estatística ou espacial entre a % de indígenas morando na RMBH e indicadores de renda, analfabetismo, mortalidade e IDH. Por outro lado, foi possível identificar áreas intraurbanas onde os indígenas são associados a indicadores socioeconômicos tanto de alto desenvolvimento humano e baixa mortalidade, quanto de baixo IDH a alta mortalidade, indicando a clara heterogeneidade da inserção dos indígenas na RMBH.

* Trabalho apresentado no XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Poços de Caldas – MG – Brasil, de 22 – 28 de Setembro de 2018.

♦ Professor Adjunto, Departamento de Geografia, Universidade Federal de Minas Gerais.

♣ Professor Adjunto, Departamento de Sociologia, Universidade Federal de Minas Gerais.

Introdução

A associação entre indígena e cidade normalmente causa certo estranhamento ou um tipo de desconforto entre os não ambientados ao tema, no sentido de que haveria algo fora do lugar. Tanto no imaginário de grande parte da população (principalmente que não habita a Região Norte do País) quanto em abordagens acadêmicas menos informadas, é atribuído ao indígena um espaço de vida relativamente fixo que se localiza, via de regra, nas reservas indígenas ou áreas florestais. Caso se utilize da bipartição – um tanto quanto grosseira – do território entre áreas urbanas e rurais, aos indígenas seria atribuído, pelo imaginário de menos informações, a vida nas áreas rurais. Isso estaria ligado a uma certa “essência” que se atribui, equivocadamente, aos povos indígenas (Cunha, 2012; Oliveira, 2016). Nos termos do presente estudo, essa essência remeteria a um desconforto entre o indivíduo e o seu espaço de vida, ou seja, em uma dimensão espacial. Sendo o indígena visto mais para a “natureza” do que para a “civilização”, sob tal perspectiva enganosa seu lugar de vida não poderia ser outro que não a floresta. Nunca a cidade.

Mesmo entre os textos produzidos no seio da antropologia – disciplina que tradicionalmente tem produzido o maior número de estudos sobre povos indígenas – como o de Nunes (2010), há a reclamação de que, mesmo sendo a presença dos indígenas na cidade um fenômeno antigo e que não passou despercebido pelos antropólogos, demora a ganhar relevância em termos de produção acadêmica.

Interessante imaginar, com relação ao destaque dado por Nunes à antiguidade do fenômeno, que os silêncios e esquecimentos sobre o papel do indígena na história nacional – enfatizados exaustivamente no trabalho de Oliveira (2016) – talvez sejam os responsáveis pela ideia de desencaixe espacial entre o indígena e a cidade. Contudo, é possível que os indígenas tenham sido parcela considerável da população das primeiras cidades estabelecidas nas colônias portuguesas da América, assim como sempre foram visíveis (mas não necessariamente “bem vistos”) entre os que vivem nas cidades da Região Norte.

Os resultados dos últimos três censos demográficos lançam nova luz sobre a questão. Foram registrados 71 mil indígenas vivendo em cidades em 1991, 383 mil em 2000 e 315 mil em 2010, representando 24%, 52% e 39% dos declarados indígenas em cada censo demográfico, respectivamente (IBGE, 1994; 2002; 2011). Em que pesem as

variações entre os censos, os números são expressivos e conferem visibilidade ao fenômeno. Além disso, os resultados dos censos mostram que a presença de indígenas em cidades é um fenômeno de abrangência nacional. Embora a forma de captação dos indígenas em pesquisas domiciliares de natureza quantitativa seja um tema complexo e que coloca certas limitações à interpretação dos números, é inegável a importância que o censo assume para estudos sobre indígenas no País. No entanto, é importante destacar que as informações censitárias, por serem passíveis de agregação ao nível nacional, facilitam deslizes interpretativos e generalizações incorretas, podendo levar à homogeneização de algo bastante heterogêneo e diversificado.

Uma análise mais detalhada dos próprios dados censitários – assim como o conhecimento produzido por outras fontes de informação e diferentes métodos de investigação – mostram a elevada diversidade entre as populações indígenas do País, o que não é diferente no tocante a presença indígena nas cidades. Exemplificando, há cidades com presença marcante de indígenas, como os municípios de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, emblemática “cidade indígena” brasileira, cujo prefeito é indígena, do povo Ticuna, ou mesmo São João das Missões, em Minas Gerais, em que o atual prefeito é indígena Xacriabá. Há também cidades próximas a reservas, como no caso em que “certos indígenas” parque-xinguanos que moram na cidade mato-grossense de Canarana (Horta, 2017), além dos Terena presentes nas cidades de Aquidauana, Miranda e Campo Grande na década de 1960 (Oliveira, 1968). No extremo oposto estariam por exemplo, as grandes metrópoles da Região Sudeste onde a visibilidade dessas populações é menor, o que não quer dizer que não estejam presentes, como o caso dos Pankararu, que há décadas vivem entre o interior de Pernambuco e a Zona Sul da cidade de São Paulo (Estanislau, 2014).

Por fim, gostaríamos de destacar dois aspectos relacionados à questão.

O primeiro aspecto é um alerta de que o tema é considerado “emergente” não só no Brasil mas também em um contexto internacional. Este mereceu destaque no relatório produzido pelo Fórum Permanente para as Populações Indígenas das Nações Unidas, intitulado *State of the World's Indigenous Peoples* (UN, 2009), assim como em publicação recente da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL, 2014).

Um segundo aspecto, destacado por Simoni e Dagnino (2016) é o fato de que a presença de indígenas nas cidades pode levar a situações de vulnerabilidade social, pois nesses espaços eles não contando com apoio específico de órgãos de suporte aos indígenas, relacionados ao atendimento à saúde, educação especializada e nem mesmo apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai), que centra suas atividades principalmente para as Terras Indígenas.

Censo demográfico e fonte de dados

O censo demográfico é a pesquisa domiciliar de maior abrangência do Brasil, pois investiga todos os domicílios do país a cada 10 anos. A menor unidade de agregação para a divulgação dos resultados é o setor censitário¹ para os dados do questionário do universo, e as área de ponderação², para o questionário da amostra. O setor censitário vem sendo amplamente utilizado para análise de padrões espaciais de dados sociodemográficos em escala intraurbana nos últimos 15 anos (p.ex. Jakob & Cunha, 2005; Almeida et al., 2008; Umbelino & Macedo, 2008; Alves, 2013; Macedo & Umbelino, 2016), inclusive em estudos sobre a população indígenas (p.ex. Campos & Macedo, 2016). Contudo, apenas uma parte limitada dos dados coletados podem ser explorados (p.ex. perfil etário, renda e condições dos domicílios), devido aos critérios de divulgação adotados pelo IBGE. Para dados coletados através do questionário da amostra, apenas é possível desenvolver análise através das áreas de ponderação, que muitas das vezes são inadequadas para análises intraurbanas.

Com a finalidade de calcular o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na escala censitária, o projeto Atlas do Desenvolvimento Humano (<http://www.atlasbrasil.org.br>) reorganizou os dados da amostra, e propôs as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) – buscando gerar áreas mais homogêneas, do ponto de vista das condições socioeconômicas, do que as áreas de ponderação do IBGE. Ou seja, elas são construídas com o objetivo de melhor captar a diversidade de situações relacionadas com o desenvolvimento humano que ocorre no interior dos espaços intrametropolitanos, notadamente em seus grandes municípios, para desvendar o que

¹ O setor censitário é constituído de áreas contíguas, delimitadas para atender aos parâmetros da coleta e para controle cadastral. Situa-se em um único quadro urbano ou rural e o número de domicílios nele contidos e sua dimensão territorial são definidos de forma a permitir o levantamento das informações por um único recenseador (IBGE, 2010).

² Área agregada contendo no mínimo 400 questionários da amostra, a qual os dados amostrais podem ser expandidos com confiabilidade estatística.

é escondido pelas médias municipais agregadas (PNUD et al., 2014). A estas unidades foi possível atribuir as variáveis que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano (longevidade, renda e educação), o que aumentam as possibilidades analíticas em escala intraurbana.

No entanto, toda a agregação de dados estatísticos pode sofrer do “problema das unidades de áreas modificáveis” (MAUP) que é a interdependência entre os resultados de qualquer análise quantitativa aplicada sobre dados individuais agrupados associados a subdivisões territoriais e a definição desses grupos de indivíduos ou subdivisões espaciais (Carvalho et al., 2004). Em linhas gerais, este problema é exposto quando o resultado de agregações espaciais apresenta resultados diferentes das áreas originais.

Tendo em vista esta nova possibilidade analítica apresentada pela reorganização dos dados da amostra do Censo por UDH, este trabalho pretende responder 2 questões principais: (1) Os dados agregados por UDH possuem aderência aos resultados apresentados pelos setores censitários de maneira desagregada, ou seja, evitando o MAUP? (2) Qual as relações espaciais entre a população indígena na RMBH e indicadores socioeconômicos utilizando as UDHs como unidades de análise?

Dados e método

Para testar a confiabilidade dos dados agregados por UDH em relação aos setores censitários, foram executadas correlações entre variáveis em comum entre as duas bases de dados: renda per capita, taxa de analfabetismo dos maiores de 15 anos, % de brancos, % de pretos, % amarelos, % pardos e % de indígenas. Estes resultados foram comparados entre as duas fontes de dados.

Como o foco do trabalho são os indígenas em regiões metropolitanas, a segunda etapa foi analisar a distribuição espacial da % de indígenas e das taxas de mortalidade infantil até 1 ano através de análise espacial, primeiro através de mapas coropléticos. Em um segundo estágio, a proporção de indígenas, o IDH e a taxa de mortalidade infantil foram analisadas através da dependência espacial entre UDHs vizinhas, por meio de autocorrelação espacial mensurada através do Índice de Moran (Anselin, 1995). A autocorrelação espacial é mais complexa que a autocorrelação tradicional, pois além de multidirecional, também é multidimensional (Anselin, 1995). Atualmente,

o método mais utilizado para identificar se uma amostra ou população possui autocorrelação espacial em relação a uma variável “x” é através da utilização do Índice de Moran (Anselin, 1995). O Índice de Moran é útil para verificar se existe a autocorrelação espacial na amostra ou população estudada. Já a construção dos *clusters* ou *aglomerados*, foi realizada através do indicador de autocorrelação espacial denominado *Local Index of Spatial Autocorrelation* - LISA (Anselin, 1995). Este indicador fornece a correlação entre os vizinhos com níveis de significância estatisticamente confiáveis a 95%.

O resultado espacial é o mapa de significância de Moran, no qual pode-se dividir as unidades estudadas em cinco categorias:

- 1- unidades que não possuem autocorrelação espacial da variável estudada ao nível de significância desejável (p.ex. 95%);
- 2- unidades que apresentam valores relativamente altos para variável estudada, assim como os seus vizinhos (Alto-Alto);
- 3- unidades que apresentam valores relativamente baixos para variável estudada, assim como os seus vizinhos (Baixo-Baixo);
- 4- unidades que apresentam valores relativamente altos para variável estudada, entretanto, seus vizinhos apresentam valores relativamente baixos (Alto-Baixo);
- 5- unidades que apresentam valores relativamente baixos para variável estudada, entretanto, seus vizinhos apresentam valores relativamente altos (Baixo-Alto).

A utilização do LISA permite desenvolver dois tipos de abordagem: uma análise espacial univariada ou bivariada. A abordagem univariada consiste na correlação do valor de uma determinada variável “z” com o valor desta mesma variável de seus vizinhos. Neste caso, as situações 2 e 3 acima descritas formam os *clusters* espaciais, destacando se é uma região que apresenta a variável estudada com valores relativamente altos (Alto-Alto) ou relativamente baixos (Baixo-Baixo) ao nível de significância de 95%. As situações 4 e 5 denotam “ilhas”, ou seja, uma unidade isolada dentro ou próxima de uma região na qual os valores da variável estudada são inversamente proporcionais (Alto-Baixo ou Baixo-Alto).

Na abordagem bivariada, a correlação da variável “z” ocorre com os valores de uma outra variável “w”, ou seja, situação 2 (Alto-Alto) representa *clusters* formados por valores altos para a variável “z” e altos para a variável “w”; enquanto a situação 3 (Baixo-Baixo), por valores baixos para as duas variáveis. As situações 4 e 5 mostrarão unidades espaciais nos quais as variáveis “z” e “w” possuirão valores inversamente proporcionais (Alto-Baixo ou Baixo-Alto).

A proporção de indígenas foi analisada individualmente, através do LISA univariado. Posteriormente, a proporção de indígenas foi analisada em conjunto com o IDH e a taxa de mortalidade infantil, através da abordagem bivariada do LISA.

Resultados e Discussão

Os resultados das correlações mostraram que há aderência entre os dados originais (setores censitários) e os dados agregados em UDHs (Tabelas 1 e 2). Nota-se que o sinal de todas as correlações foram os mesmos e, além disto, as faixas de correlação são similares, pois as diferenças são de no máximo 0,15. Outra constatação é que os resultados das correlações são consistentes com os se espera em relação ao padrão de segregação histórico brasileiro: a população de brancos está relacionada com as “melhores” condições de renda e analfabetismo, e pretos e pardos com as “piores” condições socioeconômicas. No entanto, as relações entre indígenas e estes indicadores são muito fracas (0,05-0,10).

Na sequência das análises, as correlações entre as porcentagens dos grupos de raça/cor, Mortalidade Infantil (até 1 ano), IDHM foram testados (Tabela 3). Tal como os resultados da renda e analfabetismo, estes resultados também são consistentes com o esperado.

Tabela 1. Resultado das correlações entre % da população por cor, renda per capita e taxa de analfabetismo (15 anos ou mais) nos setores censitários da RMBH, 2010

	Taxa analfabetismo (15+)	Renda per capita	% Brancos	% Pretos	% Amarelos	% Pardos	% Indígenas
Taxa analfabetismo (15+)	-						
Renda per capita	-0,51	-					
% Brancos	-0,66	0,81	-				
% Pretos	0,48	-0,54	-0,70	-			
% Amarelos	0,21	-0,17	-0,20	0,23	-		
% Pardos	0,60	-0,78	-0,94	0,42	0,08	-	
% Indígenas	0,10	-0,06	-0,08	0,12	0,10	0,02	-

$p < 0,05$

Tabela 2. Resultado das correlações entre % da população por cor, renda per capita e taxa de analfabetismo (15 anos ou mais) nas UDHs da RMBH, 2010

	Taxa analfabetismo (15+)	Renda per capita	% Brancos	% Pretos	% Amarelos	% Pardos	% Indígenas
Taxa analfabetismo (15+)	-						
Renda per capita	-0,39	-					
% Brancos	-0,51	0,75	-				
% Pretos	0,34	-0,48	-0,63	-			
% Amarelos	0,13	-0,12	-0,16	0,18	-		
% Pardos	0,47	-0,70	-0,94	0,35	0,03	-	
% Indígenas	0,05	-0,06	-0,07	0,11	0,17	0,00	-

$p < 0,05$

Tabela 3. Correlação entre Mortalidade Infantil (até 1 ano), IDHM e % grupos populacionais (raça/cor) para as UDHS na RMBH, 2010

	% Brancos	% Pretos	% Amarelos	% Pardos	% Indígenas
Mortalidade Infantil (até 1 ano)	-0,78	0,58	0,20	0,71	0,04
IDHM	0,86	-0,63	-0,21	-0,79	-0,06

$p < 0,05$

Em relação ao padrão espacial, nota-se através dos mapas coropléticos, um padrão disperso da % de indígenas (Figura 1a), enquanto o IDHM e Mortalidade possuem um padrão mais agregado (Figuras 1b e 1c).

Os resultados das análises espaciais corroboram os padrões observados através dos mapas coropléticos. Os índices de autocorrelação espacial (I-Moran) no geral foram baixos (0,3-0,5), o que significa que existe um baixo padrão de agrupamento espacial no que tange aos indígenas na RMBH (Figura 2). Em relação % de indígenas, nota-se que os poucos *clusters* espaciais observados estão localizados nas áreas periféricas da RMBH (Figura 2a). A legenda do mapa representa: Alto-Alto: UDH que possui alta porcentagem relativa de indígenas e seu vizinho também; Baixo-Baixo: UDH que possui baixa porcentagem relativa de indígenas e seu vizinho também; Baixo-Alto: UDH que possui baixa porcentagem relativa de indígenas e seu vizinho alta porcentagem; Alto-Baixo: UDH que possui alta porcentagem relativa de indígenas e seu vizinho baixa porcentagem. A relação espacial entre % de indígenas e IDH (Figura 2b) e mortalidade infantil (Figura 2c) mostram que existe alta porcentagem relativa de indígenas tanto em áreas “melhores” (alto IDHM e baixa Mortalidade), quanto em áreas “piores” (baixo IDHM e alta Mortalidade), apesar do Moran-I se apresentar baixo. A legenda representa: Alto-Alto significa UDH que possui alta porcentagem relativa de indígenas e seu vizinho alto IDHM ou taxa de mortalidade; Alto-Baixo: UDH que possui alta porcentagem relativa de indígenas e seu vizinho baixo IDHM ou taxa de mortalidade.

A)

B)

C)

Figura 1 (A) Percentagem de indígenas por UDH, RMBH, 2010; (B) Distribuição do IDHM por UDH, RMBH, 2010; (C) Distribuição da taxa mortalidade infantil por UDH, RMBH, 2010.

Figura 2 (A) Mapa LISA univariado (Porcentagem de indígenas); (B) Mapa LISA bivariado (Porcentagem de indígenas & IDHM); (C) Mapa LISA bivariado (Porcentagem de indígenas & Mortalidade infantil até 1 ano). Resultados por UDH, 2010.

Estes resultados trazem as primeiras reflexões acerca do uso das UDHS para o estudo dos indígenas em regiões metropolitanas, entretanto, ilustram o grande desafio desta abordagem. A porcentagem de população indígena no geral é um evento raro (Figura 3), o que dificulta a análise de correlações e autocorrelação espacial.

Figura 3. Distribuição percentual (barras= médias; traços = desvio-padrão) dos grupos populacionais (raça/cor) nas UDHS da RMBH, 2010

Considerações Finais

Este trabalho clarificou algumas questões importantes no que tange a utilização das UDHS em análises intraurbanas relacionadas a presença de indígenas da RMBH. A primeira delas é que as UDHS são tão consistentes quanto os setores para estas análises, o que traz um grande ganho analítico, visto que elas possuem mais variáveis disponíveis.

Outra importante constatação é a dificuldade em identificar correlações entre os indígenas e variáveis socioeconômicas, visto que os primeiros são eventos raros. Nota-se que existe padrão espacial bem marcado na renda e na mortalidade, mas não

na % de indígenas. A partir destas análises, é necessário considerar que existem setores com % relativa de indígenas em áreas “melhores” e “piores” do ponto de vista socioeconômico na RMBH, e isto mostra a dificuldade em se estabelecer uma relação causa-efeito direto. Isto abre a perspectiva de estudos setorizados, através de estudos de caso (áreas com “melhores” e “piores” condições na metrópole).

Por fim, espera-se, com base no exercício realizado, contribuir para a ampliação do uso dessas informações para estudos de populações minoritárias em ambientes urbanos, assim como para dar visibilidade a um fenômeno complexo e importante que ainda se mostra relativamente pouco conhecido dos estudos demográficos, qual seja, a presença dos indígenas nas grandes cidades brasileiras.

Agradecimentos

Os autores agradecem o financiamento da Fapemig através do projeto de pesquisa “Indígenas urbanos em Minas Gerais: o uso do censo demográfico para estudo de populações minoritárias” e do auxílio coletivo “PCE-00343-18”; da Fundação Wellcome Trust através do projeto “Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: Perspectivas Históricas, Socioculturais e Políticas”; e da Pró-reitora de Pesquisa da UFMG, através do financiamento para professores recém-contratados “ADRC05/2016”.

Referências bibliográficas

Almeida, M.C.D.M., Assunção, R.M., Proietti, F.A., Caiaffa, W.T. (2008). Dinâmica intra-urbana das epidemias de dengue em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 1996-2002. *Cadernos de Saúde Pública*, 24:2385-2395.

Alves, H.P.D.F. (2013). Análise da vulnerabilidade socioambiental em Cubatão-SP por meio da integração de dados sociodemográficos e ambientais em escala intraurbana. *Revista Brasileira de Estudos de População*, 30(2):349-366.

Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association-LISA. *Geographical Analysis*, 27:93-115.

Campos, M.B., Macedo, D.R. (2016). O uso das informações dos setores censitários para estudos intraurbanos de populações indígenas: o caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte. *In: VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, Anais.....*, pp.1-16.

Carvalho, M.S., Câmara, G., Cruz, O.G., Correa, V. (2004). Análise de dados de área. *In: Druck, S., Carvalho, M.S., Câmara, G., Monteiro, A.M.V. (Org.) Análise especial de dados geográficos*. Brasília: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pp.157-209.

CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2014). *Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos*. Santiago, Chile: CELADE (Centro Latino Americano de Demografía).

Cunha, M.C. (2012). *Índios no Brasil: história, direitos e cidadania*. Rio de Janeiro, Editora Claroenigma.

Estanislau, B.R. (2014). *A eterna volta: migração indígena e Pankararu no Brasil*. 106f. Dissertação (mestrado). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, São Paulo.

HORTA, A. (2017) Indígenas em Canarana: notas cidadinas sobre a criatividade parque-xinguana. *Revista de Antropologia*, 60(1):216-241.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1994). Base de informações do Censo Demográfico 1991: Resultados do Universo por setor censitário. Rio de Janeiro, IBGE.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2002). Base de informações do Censo Demográfico 2000: Resultados do Universo por setor censitário. Rio de Janeiro, IBGE.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011). Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário. Rio de Janeiro, IBGE.

Jakob, A.A.E., Cunha, J.M.P. (2005). Delimitação de áreas de segregação espacial da população na mancha urbana da Região Metropolitana de Campinas a partir de imagens de satélite e técnicas de estatística espacial. *In: XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Anais...*, pp.3771-3778.

Nunes, E.S. (2010). Aldeias urbanas ou cidades indígenas? Reflexões sobre índios e cidades. *Espaço Ameríndio*, 4(1):9.

Oliveira, J.P. (2016). *O nascimento do Brasil e outros ensaios: pacificação, regime tutelar e formação de alteridades*. Rio de Janeiro, Editora Contracapa.

Oliveira, R.C. (1968). *Urbanização e Tribalismo: a integração dos índios Terêna numa sociedade de classes* Zahar Editores.

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), IPEA (Instituto Pesquisas Econômicas Aplicadas), FJP (Fundação João Pinheiro). (2014). *O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro*. Brasília, PNUD, 96p.

Simoni, A.T., Dagnino, R.S. (2016). Dinâmica demográfica da população indígena em áreas urbanas: o caso da cidade de Altamira, Pará. *Revista Brasileira de Estudos de População*, 33:223.

Umbelino, G., Macedo, D. (2008). Utilização de Sistemas de Informação Geográficos (SIGs) na validação de Informações Censitárias na escala intra-urbana. *In: XVI Encontro Nacional de Estudos da População. Anais...*, pp.1-16.

UN – United Nations. (2009). *State of the World's Indigenous Peoples*. New York: UN.